

Descripción de la Vigilancia Epidemiológica en Área VI de Salud del Distrito Nacional, República Dominicana, Semana Epidemiológica 1-25 del 2022.

Autor: **Benjamín Alcántara Lorenzo**
Entrenado/FETP Frontline

Tutora: **Farah Ninosca Peña Pimentel**
Tutor/Departamento Vigilancia
Epidemiológica/DIGEPI

Programa de Entrenamiento de Epidemiología de Campo de FETP- Frontline, Trabajo de Campo 1

I. Introducción

La vigilancia epidemiológica es el conjunto de procedimientos que permiten reunir la información para conocer la ocurrencia, magnitud y la distribución de los problemas de salud de la población para poder tomar medidas oportunas y eficaces.

La principal característica es utilizar las herramientas y métodos adecuados para llevar a cabo los diferentes pasos del ciclo de vigilancia de la salud pública. La vigilancia en salud pública es la recogida, el análisis y la interpretación sistemática y continua de datos sanitarios con el fin de planificar, analizar y toma de decisiones.

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) es el conjunto de normas, procedimientos, recursos y usuarios estructurados para la recopilación, procesamiento, análisis, interpretación y divulgación sistemática y oportuna de información de calidad sobre enfermedades y eventos para la toma de decisiones en salud pública en República Dominicana.

El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas), también conocido como análisis DAFO, es una herramienta de estudio de la situación de una empresa, institución, proyecto o persona, analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades).

Esta investigación se realizó con el interés de mejorar estrategias para obtener información en forma eficiente y aprender sobre el desarrollo del diagnóstico epidemiológico.

a) Antecedentes

Con miras a fortalecer la capacidad epidemiológica a través de la capacitación, el Programa Frontline FETP, también busca proporcionar al personal en formación, habilidades epidemiológicas para llevar a cabo tareas de vigilancia e investigación de eventos de salud (brotes o casos), así como dar respuesta a dichos eventos y ser capaces de comunicar efectivamente los resultados del proceso de vigilancia al este regente superior, Salud Pública. Todo esto con el fin de, tomar decisiones basadas en evidencia.

El Área VI de Salud está ubicada en el Distrito Nacional y comparte su división geográfica con las Áreas IV y V. Esta está delimitada de la manera siguiente: **Al norte:** Av. Nicolás de Ovando hasta la rotonda, bordeando la pared de parque Zoológico. hasta el Rio Isabela. **Al sur:** Av. John F. Kennedy y Autopista Duarte. **Al este:** Av. Ortega y Gasset desde la Av. John F. Kennedy hasta la Av. Nicolás de Ovando. **Al oeste:** Carretera de Pantoja hasta los Rieles.

Posee una extensión territorial de 39.5 Km², y se divide en 13 grandes sectores, entre los cuales suscitan: Cristo Rey, La Agustina La Fé, Viejo Arroyo Hondo, Los Ríos, Los Jardines, La Yuca, Los Peralejos, Altos de Arroyo Hondo, Nuevo Arroyo Hondo, Cerros de Arroyo Hondo, Los Girasoles, La Isabela. Además de estos grandes sectores, cuenta con varias barriadas y numerosos cordones poblacionales periféricos sub-urbanos.

Tiene una densidad poblacional de 9,141 habitantes por Km² y una población total de 366,737 mil habitantes, lo que representa un 35% de la población del Distrito Nacional, dividida en 175,260 mil hombres, y 191,477 mil mujeres.

Esta área cuenta con una población de 280,000 habitantes aproximadamente y con un total de 69 centros de salud: 54 son centro de atención primaria, 5 centro de segundo nivel, y 10 otros de tercer nivel, de los cuales 4 son hospitales de referencia nacional *según datos de Oficinas Nacional de Estadísticas*. En el último año se ha presentado varios casos de *Infecciones Respiratoria Aguda Grave por centinela, morbilidad materna extrema, intoxicación por metanol, enfermedad tipo influenza y dengue*.

Se ha seleccionado 3 centros de esta área para la realización de este trabajo.

Sindicato de Trabajadores y Arrimo Portuario Independiente (STAPI), ubicado en la calle 19 de Marzo, No. 112, Ciudad Colonial, Santo Domingo. Este es un centro de primer nivel de atención del Sistema Nacional de Salud, el cual ofrece una cartera de servicios varios. Este centro ofrece servicios básicos de salud a los pacientes como son consulta por demanda, seguimiento a condiciones priorizadas, servicios de promoción, vigilancia de salud, referencia y contra referencia, además de farmacia. No tiene un departamento de vigilancia epidemiológica.

Centro Médico Soto Cruz, ubicado en la Av. Circunvalación No 61, Los Ríos, Santo Domingo. Este centro es de segundo nivel de atención privado. Este ofrece una larga cartera de servicios como son, medicina general, emergencias, medicina interna, pediatría, cardiología, urología, oncología, traumatología y ortopedia, psiquiatría, anestesiología, imágenes, laboratorio. Este centro no tiene un departamento de epidemiología. Sin embargo, Marisol M. Tavares, Administradora, se encarga de hacer los reportes de vigilancia.

Centro Médico Centro Médico Vista del Jardín, ubicado en la Av. República de Colombia No. 71, Santo Domingo. Es un centro de tercer nivel de atención de carácter privado. Es un centro especializado, con una larga cartera de servicios de consultas, hospitalización, emergencias, odontología, diagnóstico por imágenes y laboratorio clínico, UCI, farmacia, ambulancia, y restaurante. Este centro cuenta con un departamento de epidemiología el cual está a cargo del Dr. Manuel Gil, Epidemiólogo.

La escogencia de estos centros se hizo con base en el criterio provisto: dos (2) centros que presente dificultad en el reporte, un (1) centro con buen reporte.

Descripción del Área

II. Objetivos

a. Objetivo General

Determinar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para la vigilancia epidemiológica en los centros seleccionados pertenecientes al área VI de salud, en la semana epidemiológica 25 del 2021.

b. Objetivos específicos:

- Recopilar, analizar e interpretar datos básicos de vigilancia.
- Monitorear la puntualidad, integridad y calidad de los datos de vigilancia.
- Identificar casos y grupos de enfermedades en una provincia.
- Calcular cobertura y oportunidad de los centros de salud seleccionados.
- Observar el uso del sistema de vigilancia epidemiológica en los centros
- seleccionados a través de un análisis FODA.

III. Metodología

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo de la vigilancia epidemiológica en el Área VI de Salud de Santo Domingo, semana epidemiológica 25 del 2022.

Para la realización de este estudio se utilizaron las indicaciones del producto de campo 1 del Programa de Entrenamiento de Epidemiología de Campo de FETP- Frontline, se seleccionaron 10 centro de salud de los tres niveles de atención y de los subcentros públicos y privados del Área VI de Salud Santo Domingo, República Dominicana.

Se analizó la base de datos de los informes de notificación semanal Epi-1 registrados en el módulo de alerta temprana del SINAVE para el monitoreo de los indicadores de cobertura y oportunidad de la notificación durante la semana epidemiológica 16 del 2022. También se analizó la base de datos de notificación individual de los casos de IRAG hasta la semana epidemiológica 25 del 2022. Posterior, se analizó la notificación positiva y negativa de la Enfermedad Diarreica Aguda y el Dolor abdominal bajo en mujeres hasta la semana epidemiológica 25 del 2022.

Para la auditoria de la calidad de los datos de vigilancia se seleccionaron tres centros del Área VI según niveles de atención, Sindicato de Trabajadores y Arrimo Portuario Independiente (STAPI), 1^{er} nivel de atención. Centro Médico Soto Cruz, 2^{do} nivel de atención. Centro Médico Vista del Jardín, 3^{er} nivel de atención. Se llevaron a cabo visitas a estos centros seleccionados y se aplicó la técnica de observación de las fuentes de información utilizada para extraer los datos de vigilancia (libro de registro y formulario de notificación). Se entrevistó una persona por centro, encargada de la vigilancia epidemiológica, aplicando el formulario de trabajo de auditoría de calidad de los datos, que recoge preguntas sobre actividades de vigilancia (recolección de los datos, registro de casos, notificación, análisis e interpretación, investigación y confirmación de casos y brotes).

Se utilizó Microsoft Word 2016 © para la redacción del informe y Microsoft Excel 2016 © como herramienta de análisis de datos, para la creación de cuadros, gráficos y presentación de los resultados.

IV. Resultados

a. Informe de vigilancia semanal

Cuadro 1. Oportunidad y cobertura de los centros de Área VI para las Semanas Epidemiológica 1-25, 2022.

Oportunidad y Cobertura de los centros de Área VI para la Semana Epidemiológica 25							
No.	Centros	Esperado	A Tiempo	Tarde	No Recibido	Cobertura	Oportunidad
1	STAPI	25	21	0	4	84%	84%
2	Centro Médico Soto Cruz	25	25	0	0	100%	100%
3	Centro Médico Vista del Jardín	25	22	3	0	88%	100%
4	Cons. Médico Dra. Franco	25	25	0	0	100%	100%
5	PMF Diesco	25	16	0	9	64%	64%
6	Clínica Independencia Norte	25	25	0	0	100%	100%
7	Jacinto Mañón	25	25	0	0	100%	100%
8	Centro de Diag, Med. Av. y Tel. CEDIMAT	25	24	1	0	96%	100%
9	CEDIAH	25	25	0	0	100%	100%
10	Fundación Salud y Desarrollo Integral (FUSADI)	25	23	2	0	92%	100%

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE)

En la semana Epidemiológica 25, se esperaba un total de 25 informes de cada centro del Área VI de Santo Domingo, de los cuales 1 centro (PMF Diesco) ha tenido un acumulativo menor del 64% a tiempo tanto en cobertura y oportunidad, debido a que solo llegaron 16 informes y 9 no fueron recibidos. Por otro lado, los demás centros mantuvieron acumulativos a tiempo de $\geq 80\%$ en cobertura. En la oportunidad tuvieron 100%, excepto 1 centro (STAPI).

Cuadro 2. Tasa de letalidad de las enfermedades de la Ciudad de Santo Domingo DAS-VI, Semana Epidemiológica 1-24, 2022.

Enfermedades	Semana Actual: 24			Semana Acumulada		
	Casos	Muertes	Tasa de Letalidad	Casos	Muertes	Tasa de Letalidad
DENGUE	0	0	0.00%	70	1	1.43%
DIFTERIA	0	0	0.00%	1	0	0.00%
ENFERMEDAD POR HANTA VIRUS	0	0	0.00%	1	0	0.00%
ENFERMEDAD TIPO INFLUENZA (SOLO CENTINELA)	151	2	1.32%	18071	12	0.07%
EVENTOS SUPUESTAMENTE ATRIBUIBLE A VACUNAS (ESAVI)	2	0	0.00%	69	0	0.00%
LEPTOSPIROSIS	0	0	0.00%	6	1	16.67%
MALARIA	0	0	0.00%	2	0	0.00%
INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA GRAVE (IRAG) SOLO CENTINELA	20	0	0.00%	4736	90	1.90%
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA/MUERTE MATERNA (Hasta 42 días post parto)	2	0	0.00%	38	2	5.26%
SIFILIS CONGENITA	0	0	0.00%	1	0	0.00%
SINDROME RESPIRATORIO AGUDO SEVERO (SARS)	0	0	0.00%	16	4	25.00%
Total general	0	2	1.32%	23011	110	50.33%

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE)

En la semana epidemiológica 24 en la ciudad de Santo Domingo, las enfermedades de notificación inmediata tuvieron un 1.32% de tasa de letalidad. La enfermedad tipo influenza (solo centinela) fueron 151 casos. La infección respiratoria aguda grave (IRAG) solo centinela fueron 20, seguido de los eventos supuestamente atribuibles a vacunas fueron tuvieron solo 2 casos esa semana.

Para las semanas epidemiológicas acumulativa se obtuvo un total de 110 muertes distribuidas en 6 de las enfermedades, las otras 4 enfermedades no tuvieron ningún caso de muerto, que nos da una tasa de mortalidad de 50.33% hasta la semana epidemiológica 24. El Síndrome Respiratorio Agudo Severo fue la que tuvo la tasa de mortalidad acumulativa más alta con un 25%, seguido de la leptospirosis con un 16.67%.

Cuadro 3. Notificación positiva y negativa de los centros de Área VI de la Enfermedad Diarreica Aguda, en las semanas epidemiológicas 1-25, 2022.

NO.	CENTRO DE SALUD	SEMANA EPIDEMIOLOGICA																			
		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25	
		EDA	ITS	EDA	ITS	EDA	ITS	EDA	ITS	EDA	ITS	EDA	ITS	EDA	ITS	EDA	ITS	EDA	ITS	EDA	ITS
1	STAPI	No	No	No	Si	No															
2	Centro Médico Soto Cruz	Si	No	Si	No	No	No	Si	No												
3	Centro Médico Vista del Jardín	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No
4	Cons. Médico Dra. Franco	Si	No	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	No	No	Si	No
5	PMF Diesco	Si	No	Si	Si	No	No	No	Si	Si	No	No	Si	No	Si	No	No	No	No	No	No
6	Clínica Independencia Norte	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
7	Jacinto Mañón	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
8	Centro de Diag, Med. Av. y Tel. CEDIMAT	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No
9	CEDIAH	No	Si	No																	
10	Fundación Salud y Desarrollo Integral (FUSADI)	No	Si	No	No	Si															

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE)

EDA: ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA : SIN ENTRADA ENCONTRADA
 ITS: DOLOR ABDOMINAL BAJO EN MUJERES

En el centro STAPI, se registró una notificación positiva de ITS: Dolor abdominal bajo en mujeres, para la semana epidemiológica 17 del Área VI, así como sin entrada de EDA para la semana 19, 2022. La Clínica Independencia Norte y el Jacinto Mañón tuvieron notificación positiva para EDA e ITS desde la semana 16 hasta la semana 25. Mientras que los demás centros seleccionados obtuvieron notificación tanto positiva como negativa.

Gráfico 1 - Número de casos de Grave en la Ciudad de Santo Domingo en las Semanas Epidemiológicas 1-25, 2022.

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE)

En la Semanas Epidemiológica 5, 8, 9, 12, 15, y 18 no se registraron casos de muerte por infección respiratoria Aguda Grave en la ciudad de Santo Domingo, con letalidad de 0%. Sin embargo, las semanas 13 y 22 fueron las que obtuvieron más muertes de esta enfermedad (5 y 5 casos respectivamente), con letalidad de 10% y 9%, a pesar de que la letalidad mayor fueron en las semanas 16 y 24 (12% y 11%). Las demás semanas tuvieron menos de 4 decesos por semana. En cuanto a los casos, las semanas 5 y 6 mantuvieron picos elevados de más de 525 casos por semana sin decesos (letalidad 0%), a pesar de que se vio un comportamiento a la baja desde la semana 7 con elevaciones paulatinas y aumento de la letalidad a 1%.

Gráfico 2 - Casos de la Enfermedad tipo Influenza en el Área VI según semana y sexo, Semana Epidemiológica 1-25, 2022.

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE)

b. Análisis FODA

El FODA es una técnica de análisis de investigación que te ayuda a reconocer y contrastar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, para desarrollar estrategias efectivas.

Cuadro 4. Matriz de análisis FODA de Centro Médico Soto Cruz

Fortalezas	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con un personal comprometido de subir los informes semanalmente. • Tiene libro de registro para anotar los pacientes. • Evalúa el diagnóstico de los casos sospechoso por exámenes de laboratorio. • Cuentan con un proceso para verificar la exactitud de sus datos. • Los informes tienen un formato consolidado físico y digital. • Notifican la ausencia de casos con "0". • Cuenta con equipo tecnológico para notificar los casos. • Tiene contacto directo con su supervisor de área.
Debilidades	<ul style="list-style-type: none"> • Tiene conocimiento de las enfermedades sujeta a notificación inmediata, pero no visible en la pared. • No cuenta con protocolo de notificación detallado fijado en la pared del centro ni visible.

	<ul style="list-style-type: none"> • No produce gráficos que ilustran la información del centro de las enfermedades prioritaria. • No conocen las guías y protocolos para enfermedades sujeta a notificación inmediata.
Oportunidades	<ul style="list-style-type: none"> • Presenta información al siguiente nivel. • Utiliza los Epi-1 para notificación de enfermedades inmediata y brotes. • Cuenta con un espacio físico de laboratorio.
Amenazas	<ul style="list-style-type: none"> • No reciben retroalimentación sobre el diagnóstico final. • No se grafica mapa del distrito de los casos sospechosos o confirmados. • No se comparan datos de otros centros similares. • No reciben comentarios sobre su desempeño.

Fuente: Cuestionario para auditoría de calidad de los datos

Cuadro 5. Matriz de análisis FODA de Centro Médico Vista del Jardín

Fortalezas	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con un personal comprometido de subir los informes semanalmente. • Tiene libro de registro para anotar los pacientes. • Evalúa el diagnóstico de los casos sospechoso por exámenes de laboratorio. • Cuentan con un proceso para verificar la exactitud de sus datos. • Los informes tienen un formato consolidado físico y digital. • Notifican la ausencia de casos con "0". • Cuenta con equipo tecnológico para notificar los casos. • Tiene contacto directo con su supervisor de área. • Se produce gráficos que ilustran la información del centro de las enfermedades prioritaria. • Comparan datos de otros centros similares. • Se grafica mapa del distrito de los casos sospechosos o confirmados. • Reciben retroalimentación sobre el diagnóstico final. • Reciben comentarios sobre su desempeño.
Debilidades	<ul style="list-style-type: none"> • Tiene conocimiento de las enfermedades sujeta a notificación inmediata, pero no visible en la pared. • No cuenta con protocolo de notificación detallado fijado en la pared del centro ni visible. • No conocen las guías y protocolos para enfermedades sujeta a notificación inmediata.
Oportunidades	<ul style="list-style-type: none"> • Presenta información al siguiente nivel. • Utiliza los Epi-1 para notificación de enfermedades inmediata y brotes. • Cuenta con un espacio físico de laboratorio. • Distribuir datos de valor a través de letreros, bajantes, otros.
Amenazas	<ul style="list-style-type: none"> • Fundamentan difusión de información en espacios virtuales principalmente. • Cuentan con copias de respaldo físicos de algunas áreas.

Fuente: Cuestionario para auditoría de calidad de los datos

V. Conclusiones

En general, el personal está familiarizado con los reportes semanales y entiende la importancia del proceso de reporte a través de la notificación, especialmente las enfermedades de notificación inmediata. Sin embargo, los centros no cuentan con protocolos visibles para que dicha acción pueda ser ejecutada por otra persona. Es considerable el contar con esto, puesto que, en eventualidades como cambio de personal, ausencias por vacaciones o enfermedad, el personal asignado a las tareas correspondiente podría cumplir con las coberturas y oportunidades a tiempo del centro, tanto Sindicato de Trabajadores y Arrimo Portuario Independiente (STAPI) y el Centro Médico Vista del Jardín tienen buena oportunidad y cobertura. Esto nos conduce a conocer las enfermedades presentes en el área circundante al centro, así como el proceso salud- enfermedad en la población y grupo de edad.

Ambos centros cuentan con laboratorio. El Centro Médico Vista del Jardín recibe retroalimentación sobre su desempeño, aunque por el contrario el Centro Médico Soto Cruz no, pero si se comunican cuando con ellos cuando se tardan para subir uno de sus informes semanales. Ambos centros visitados conocen la importancia del sistema de vigilancia, uno por la insistencia del reporte (encargada de Soto Cruz), y el otro por su rol de medico (encargado de Vista del Jardín).

VI. Recomendaciones

Al finalizar este análisis, consideramos apropiado seguir las siguientes recomendaciones:

- Retroalimentar periódicamente al personal encargado de la vigilancia sobre su trabajo de manera igualitaria.
- Crear material visual sobre los protocolos de enfermedades de notificación inmediata y compartirlo con la población general.
- Proporcionarle kits de botiquín para enfermedades de notificación inmediata.
- Se recomienda realizar visitas periódicas al centro por el supervisor del área.
- Orientar a los centros sobre la importancia de presentar información o sociabilizar con el siguiente nivel.
- DAS VI debería equipar a los centros con toolkits de protocolos de enfermedades de manera física y digital.
- Alimentar el espíritu competitivo entre centros para incentivar el reporte a través del reconocimiento y/o premiación.

VII. Limitaciones

Al momento de la realización del trabajo presentamos en un principio con algunas limitantes, como:

- Contactar a los centros para hacer las visitas.
- División territorial de centros que pertenecían un área.
- Bajo acceso a información de los centros por vías tradicionales como teléfono, web, correo, o redes sociales.

Todo eso contribuyo a la no realización de 1 de las 3 visitas.

VIII. Referencias

- Dicker, R., Traicoff, D., Gathany, N., Davidson, L., Evering-Watley, M., & Perkins, S. (2020). Field Epidemiology Training Program (2.ª ed.). Centro de Salud Global.
- DIGEPI. (s.f.). Dirección General de Epidemiología Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Modulo de Alerta Temprana. Salud Pública. Recuperado 29 de junio de 2022, de <http://sat.digepisalud.gob.do/sat/login.html>
- Área VI Ministerio De Salud, Instagram, octubre 2021 Destacado: Distribución Geográfica. Recuperado 26 de junio de 2022, de <https://www.instagram.com/stories/highlights/17950423327540194/>

Anexos

Centro Médico Soto Cruz

A handwritten medical report form from the 'Ministerio de Salud Pública' (MSP). The form includes a header with the MSP logo and the name of the center, 'Centro Médico Soto Cruz'. It contains a grid for recording data, with handwritten entries in several cells. At the bottom, there are summary statistics: 'Total' 112, 'M' 63, 'F' 49, and 'Total' 112. The date '18/06/2020' is written at the top right.A handwritten medical report form from the 'Ministerio de Salud Pública' (MSP). The form includes a header with the MSP logo and the name of the center, 'Centro Médico Soto Cruz'. It contains a grid for recording data, with handwritten entries in several cells. At the bottom, there are summary statistics: 'Total' 18, 'M' 12, 'F' 6, and 'Total' 180. The date '18/06/2020' is written at the top right.

Centro Médico Vista del Jardín

A handwritten medical report form from the 'Ministerio de Salud Pública' (MSP). The form includes a header with the MSP logo and the name of the center, 'Centro Médico Vista del Jardín'. It contains a grid for recording data, with handwritten entries in several cells. At the bottom, there are summary statistics: 'Total' 18, 'M' 12, 'F' 6, and 'Total' 180. The date '18/06/2020' is written at the top right.